

DOCENDO DISCIMUS

Nicolae CREȚU

dr., Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău

Importanța orei de religie în cadrul sistemului de învățământ

Rezumat: *Cursul opțional de religie se predă în școlile din R. Moldova începând cu anul 2010. De la acel moment și până în prezent, ora opțională de religie s-a menținut constant printre preferințele elevilor. Cursul de religie contribuie la dezvoltarea competențelor morale, civice și a conștientizării culturale a elevilor. Educația religioasă trebuie să continue să facă parte din curriculum, evidențiindu-și rolul în comple-*

țarea altor discipline și în contribuția la dezvoltarea holistică a elevilor. Articolul relevă provocările și necesitatea reformei în educația religioasă, evidențiind rolul crucial al profesorului.

Cuvinte-cheie: *educație religioasă, profesor de religie, personalitate morală, metode interactive, interdisciplinaritate, provocare, educație centrată pe elev.*

Abstract: *The optional Religion course has been taught in schools in the Republic of Moldova since 2010, and ever since the optional Religion class has consistently ranked among students' top preferences. The Religion course in shaping students' moral and civic competencies and cultural awareness. Religious Education needs to continue in the curriculum, highlighting its own role in complementing other disciplines and contributing to the holistic development of students. The article discusses the challenges and the need for reform in religious education, emphasizing the teacher's crucial role.*

Keywords: *Religious Education, Religion teacher, moral personality, interactive methods, interdisciplinarity, challenges, student-centered education.*

Ora de religie lărgeste orizontul de înțelegere a lumii; dă speranță și un sens în viață; te ancorează în cultura neamului românesc; prezintă pilde și modele demne de urmat. Credința creștină înseamnă iubire, adevăr, bunătate.
(Ioana Zlotea)

Cursul opțional de religie se predă în școlile din R. Moldova începând cu anul 2010, fiind introdus prin Hotărârea de Guvern nr. 596 din 02.07.2010 cu privire la predarea disciplinei opționale *Religia*. Din 2010 și până în prezent, ora opțională de religie se regăsește în topul solicitărilor elevilor, în anul școlar curent fiind pe locul 4 la ciclul primar și pe locul 2 la ciclul gimnazial,

dovadă a faptului că omul are nevoie de hrană spirituală, are nevoie de Dumnezeu.

În anul curent de studii, 2023-2024, disciplina opțională *Religie*. *Cultul ortodox* este studiată de 21150 de elevi: de la ciclul primar – 7393, gimnazial – 13390 și liceal – 367, conform datelor Sistemului Informațional de Management în Educație, deținut de Ministerul Educației și Cercetării [5]. Aceste cifre denotă importanța orei de religie pentru sistemul de învățământ național, iar marja de creștere sperăm să nu se oprească la acest nivel.

Între materiile de studiu școlare, *Religia* ocupă un loc important, din moment ce are ca obiectiv prioritar pregătirea elevului pentru viitorul său, capacitându-l pentru luarea deciziilor morale. În societatea de astăzi,

în care hotarul dintre bine și rău pare tot mai insesizabil și în care lucrurile se percep în lumina relativismului și consumerismului, tinerii au nevoie de modele, de valori și de un cadru axiologic, ca să înțeleagă valoarea absolută a Binelui. Ora de religie oferă o perspectivă asupra realității nedeformate, întemeiată pe credință și morală transcendentă.

Religia vizează instruirea și educarea omului spre iubire și sfințenie, de aceea trebuie să primească locul cuvenit în educație. Pedagogul ceh Jan Amos Comenius afirma: „Omul are trei patrii: sânul mamei, pământul și cerul; trei feluri de viață: vegetală, animală și pur sufletească. Prin naștere trece din prima la a doua, prin moarte din a doua în a treia, în care rămâne pentru veșnicie, ultima și adevărata lui patrie și pentru ea trebuie să-și pregătească sufletul” [1].

Conform Codului Educației, politica educațională trebuie să asigure formarea conștiinței și a identității naționale, promovarea valorilor general-umane și a aspirațiilor de integrare europeană ale societății [3]. În acest context, educația religioasă, la fel ca și celelalte dimensiuni ale educației (intelectuală, morală, etică, estetică, fizică, tehnologică etc.), are un rol important în realizarea dezideratelor sus-menționate. Studiarea religiei în instituțiile de învățământ corespunde nevoii și aspirației comunității locale și naționale de a-și păstra patrimoniul spiritual și de a transmite tinerei generații valorile perene ale creștinătății, de rând cu cele naționale.

Actualitatea disciplinei este determinată inclusiv de recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți, care conturează un „profil de formare europeană” pentru absolvenți, structurat pe opt domenii de competențe-cheie [6]. Din această perspectivă, disciplina opțională *Religie. Cultul ortodox*, prin finalitățile proiectate, contribuie la formarea competențelor stabilite de Comisia Europeană, în special a celor raportate la domeniile *competențe sociale și civice; sensibilizare și exprimare culturală; comunicare în limba maternă și a învăța să înveți*.

Ca disciplină de învățământ, *Religia* are rolul unui liant între disciplinele care l-au pierdut sau nu l-au avut pe Dumnezeu, mai ales pentru societatea noastră, care a trecut prin chingile caudine ale totalitarismului comunist și ateu. Astfel, valorile cultivate și virtuțile încurajate în cadrul orelor de religie sunt necesare pentru asanarea spirituală a persoanei și a comunității, dar și pentru dezvoltarea acestora.

Alături de celelalte discipline, *Religia* ajută elevul să devină Om, deoarece o educație aleasă nu poate fi deplină fără o educație religioasă, asemenea trupului omului, în complexitatea lui, separat de facultățile sufletului (gândire, voință, sentimente). Religia ține de materia sufletului și se află într-o relație de colaborare, interdisciplinară

cu materiile din aceeași arie curriculară. Sub aspectul principiilor, metodelor și procedurilor, ora de religie se realizează conform planului de învățământ, în corespondență cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Pusă în relație cu celelalte discipline din trunchiul de bază, ea poate realiza obiectivul lor comun – formarea personalității morale a elevului, o veritabilă operă de artă.

Un aspect important al demersului formării omului cu comportament moral, cu conștiință morală, mai bun, mai drept, mai frumos sufletește și cu o cultură generală mai bogată, ora de religie îmbină educația individuală cu cea de grup. Domnul Dumnezeu a zis: ”Nu este bine să fie omul singur: să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facerea 2, 18) [2, p. 13].

Complexitatea procesului de formare a personalității morale a elevilor vine și din faptul că este unul de durată, astfel încât sămânța pe care o sădim în sufletele lor are nevoie de timp ca să încolțească, pentru a-i face mai buni, mai iubitori față de Dumnezeu și față de aproapele lor. Profesorului îi revine această nobilă misiune, de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu pentru formarea sufletelor elevilor. Un sacrificiu mare, dar care merită efortul, pentru că scoate la iveală frumusețea sufletului. În consecință, în cadrul procesului de învățământ, *Religia* trebuie să ocupe un rol important alături de celelalte discipline. În definitiv, numai o educație de tip religios este capabilă să întărească sufletește ființa umană în fața provocărilor și a problemelor exterioare.

Religia nu ar trebui tratată ca o disciplină de învățământ ordinară, al cărei statut și a cărei prezență în curriculumul școlar să constituie periodic subiectul unor hotărâri arbitrare ale factorilor de decizie, în baza unor dezbateri superficiale sau dominate de prejudecăți și opinii din care lipsește o evaluare complexă a elementelor acestei problematice. Din cele relatate mai sus reiese importanța menținerii în curriculumul școlar a orelor de educație religioasă.

Ora de religie în contextul unei lumi în schimbare. În contextul actual, cu multe variabile, în care acțiunile se derulează dinamic și în care termeni precum *optimizări, performanță, costuri și finalități* sunt utilizate mai des, principalele provocări din perspectiva modernizării curriculumului și a sistemului de educație sunt două la număr: *flexibilizarea curriculumului prin personalizarea educației și centrarea pe elev* [4, p. 3]. Acestea implică atât o bună cunoaștere a nevoilor de dezvoltare ale elevului, în funcție de care se construiește demersul educațional, cât și utilizarea unor strategii didactice care să angajeze în activitate toți elevii și care să permită adecvarea la diferitele nevoi și stiluri de învățare.

Reformarea curriculară a predării și învățării religiei presupune, după cum s-a arătat, nu doar reconsiderarea conținuturilor și a metodologiei de obiectivare a acestora, ci și promovarea celor mai noi mijloace ale învățării,

rezultat al evoluției științei și tehnologiei, al progresului uman (de exemplu: softurile educaționale, programele de învățare interactivă, softurile de investigare, programele de testare și simulare, seturile multimedia, ca suport curricular).

În întregime, ora de religie depinde de un complex de factori – legislația în domeniul educației, planul de învățământ, curriculumul, didactica, profesorul, Biserica, părinții, cadrele didactice, fiecare având un rol în derularea și reușita unui parteneriat didactic exemplar. Probleme sau provocări au fost, sunt și vor apărea mereu, soluțiile se obțin însă prin colaborare deschisă, fapt care contribuie la atingerea finalităților propuse, printr-o educație religioasă asumată, centrată pe elev și realizată de profesorul de religie dedicat muncii sale.

Misiunea profesorului de religie nu este ușoară, dat fiind că nu există frica notelor, presiunea examenelor ori a altor considerente externe stresante, iar acest fapt trebuie să determine abordarea unor tehnici de învățare pe măsură, care să atragă atenția și sensibilitatea copilului spre Dumnezeu și spre valorile moral-spirituale și religioase. Astfel, profesorul reprezintă în sine *metoda*. El este artizanul care trebuie să îmbine pregătirea didactică cu cea spirituală, să-și desăvârșească relația cuvânt-faptă și să fie deschis unui dialog sincer cu elevii săi.

Radiografiind procesul de învățământ în cadrul disciplinei *Religie*, așa cum se desfășoară astăzi, descoperim atât aspecte pozitive, cât și carențe care necesită anumite intervenții. Cert este că realizarea în mod asumat și competent a orei de religie poate contribui la depășirea oricăror forme de criză și fluctuații ale societății contemporane, asigurându-i omului înstrăinat de Dumnezeu și de valorile veșnice o realitate armonioasă a lumii și păstrarea ei în relație echilibrată cu transcendența.

Aspecte didactice ale predării religiei. Didactica se structurează pe două componente esențiale: *metode didactice* și *mijloace didactice*. *Religia* ca disciplină de învățământ operează cu Cuvântul lui Dumnezeu, care este „duh și viață” (Ioan 6, 63) [2, p. 1213]. Receptarea învățăturii biblice în cadrul disciplinei necesită o anumită structură sufletească, care se formează în familie prin credință și aplecare spre bine, spre frumos și adevăr. Acest fapt asigură realizarea scopului didactic formativ la toate nivelurile de educație școlară.

Conținuturile cuprinse în curriculumul disciplinei *Religie* pot fi transmise prin diverse metode didactice. Nivelul formativ al conținuturilor este distinct: unele conținuturi sunt formative a priori, altele devin așa pe parcursul studiului, contribuindu-se la înțelegerea și cunoașterea lor și prin structurile intelectuale, afective, acționale pe care le generează. Dezvoltarea tehnologică furnizează metode noi, bune de implementat în cadrul orei de religie. Aceste metode urmăresc dezvoltarea capacității de analiză și sinteză, formarea spiritului cri-

tic, impulsionează creativitatea, spiritul de observație, dinamizează procesul de însușire de către elevi, făcând educația interactivă. Printre metodele noi utilizate de cadrele didactice, putem aminti: problematizarea, învățarea prin descoperire, studiul de caz, jocul de rol, instruirea asistată de calculator, dezbateră, proiectul, metoda STEAM, clasa răsturnată (*flipped classroom*), abordarea AEIOUM etc.

Este evident că evoluția lumii sub toate aspectele necesită o abordare sistemică optimă, iar noțiunile de *creativitate, cooperare, parteneriat, spirit critic, empatie, inițiativă în luarea deciziilor corecte* reprezintă o premisă a integrării elevilor în straturile noii societăți, capabilă de a determina modificări în plan educațional.

Creativitatea își are fundamentarea biblică în porunca lui Dumnezeu (Facere 1, 28) [2, p. 12], ”creșterea” referindu-se nu doar la procesul de dezvoltare fizică, ci și la sporirea ca persoană în actul cunoașterii și al lucrării. Astfel, în predarea și învățarea religiei este necesar să le oferim libertate elevilor, pentru a aduce contribuția lor la procesul de însușire a conținuturilor religioase. Fiecare elev este unic, iar ora de religie trebuie să-l ajute să descopere personal răspunsurile la problemele cotidiene, dar și la cele existențiale, să se cunoască profund pe sine și să se afirme valoric conform darurilor primite de la Dumnezeu.

Mijloacele de învățare utilizate la ora de religie prezintă instrumente didactice auxiliare, care facilitează transmiterea și asimilarea informației, asigură o evaluare mai obiectivă, precum și cuantificarea efortului depus de elev și de profesor în procesul de predare-învățare-evaluare. Mijloacele de învățare sunt variate, dar se diferențiază în funcție de particularitățile elevilor, de vârstă, de școală, de capacități etc. Astfel, deosebim mijloace informativ-demonstrative (Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, obiecte de cult, machete, fotografii, icoane, planșe); mijloace de evaluare (teste, chestionare); mijloace pe suport scris (manuale, culegeri de colinde, de poezii) sau pe suport tehnic (audio, calculator).

Mijloacele didactice, atât cele clasice, cât și cele noi, susțin un învățământ de calitate, care se adaptează foarte bine orei de religie. Percepția lumii de astăzi înclină spre convingerea că INFORMAȚIA în cantitate uriașă reprezintă TOTUL. Educația religioasă vine să arate că INFORMAȚIA trebuie și să FORMEZE, setând acest aspect ca obiectiv didactic [4, p. 7]. Profesorul de religie are mijloace adecvate acestui obiectiv (scrierile Sfinților Părinți, viețile sfinților, volume de poezii religioase selectate pentru uzul școlar, caiete de aplicații). Utilizarea noilor tehnologii informaționale și a metodelor interactive poate suscita interesul și atenția copiilor de azi și reprezintă mijloace de succes pentru a-i convinge pe elevi și pe părinții lor să opteze pentru ora de religie.

Toate aceste metode și mijloace didactice sunt instrumente extraordinare, dacă sunt utilizate cu multă

măiestrie de un profesor de religie dedicat misiunii sale, implicat și responsabil.

În concluzie: Provocările lumii de astăzi scot tot mai mult în evidență nevoia de moralitate, de spirit religios profund ancorat în Dumnezeu, de valori netrecătoare, care asigură formarea valorică a omului de la cea mai fragedă vârstă. O educație nu poate fi decât centrată pe valori, atât civice, morale, cât și, în cea mai înaltă speță, pe cele spirituale, religioase.

Ora de religie reprezintă o oază de spiritualitate, de valori netrecătoare în cadrul sistemului de educație, care contribuie, împreună cu celelalte discipline din trunchiul de bază, la formarea personalității elevului, punându-l atât în relație cu lumea, cât și cu transcendența (Dumnezeu). Școala este mediul de formare a conștiinței morale a elevului, de apartenență la valorile naționale, morale, religioase și civice și la aspirațiile europene. Educația religioasă, reprezentată prin disciplina *Religia*, nu poate lipsi din procesul unei educații integrale. Astăzi, când în cadrul sistemului se impun ajustări ce țin de flexibilizarea procesului de învățământ și centrarea lui pe elev, devine evident că toate disciplinele școlare incluse în planul de învățământ au nevoie de adaptare la acest proces, dar și de metode și strategii didactice optime. Profesorul este, la rândul său, o metodă, dar și o sursă de inspirație pentru elevii săi. Profesorul de religie trebuie să dovedească o bună pregătire intelectuală, morală și religioasă, precum și capacitatea de automodelare în spiritul virtuților creștine, pentru a fi ușor de tradus de discipolii săi și pentru a-i ajuta să urce pe treptele formării moral-religioase și spirituale.

Pe lângă limbajul biblic, profesorul de religie trebuie să utilizeze metode de predare-învățare noi, metode interactive bazate pe tehnologii, ca să capteze atenția elevilor săi, în scopul atingerii finalităților disciplinei. Aceste metode didactice trebuie îmbinate original și puse în relație cu nivelul de înțelegere al elevilor și cu interesul lor. Ele urmăresc dezvoltarea capacității de analiză și sinteză, formarea spiritului critic, impulsio-

nează creativitatea, spiritul de observație, dinamizează procesul de învățare, conferindu-i caracter interactiv. Este evident că nimic din ce este util nu poate fi exclus din predarea orei de religie. Obiectivul ei cel mai important este nu doar INFORMAREA, ci FORMAREA integrală a elevului.

Din păcate, *Religia* nu este predată în toate instituțiile de învățământ, fapt care îi vădugește pe elevi de o oportunitate unică. Nădăjduim că toți factorii implicați în procesul de educație vor dori să-și completeze spectrul disciplinelor cu obiectul de studiu *Religia*, în toate instituțiile de învățământ din R. Moldova, moment în care toată societatea va avea de câștigat.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârlea I. Pe: <https://edict.ro/literatura-si-celelalte-arte-ca-reflectare-a-crestinismului/>
2. Biblia sau Sfânta Scriptură. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1982.
3. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 319-324 din 24.10.2014.
4. Ferescu V., Iconaru I., Caragață G., Negulescu A. Ora de religie – provocări, perspective, soluții – aspecte concrete. Simpozion științific, Galați, 14-15 noiembrie, 2016, p. 3. Pe: https://www.isjbraila.ro/file_comp/resedu/1519365726_Ora%20de%20religie%20%20BRAILA.pdf.
5. Ora de religie în topul solicitărilor elevilor. Pe: <https://mitropolia.md/ora-de-religie-in-topul-solicitarilor-elevilor/>
6. Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
7. Zlotea I. Ora mea de Religie. Pe: <https://doxologia.ro/ora-mea-de-religie>